

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

**(RE)CONSTRUINDO IDENTIDADES: O PAPEL DAS/OS DOCENTES NA
VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA**

*(RE)CONSTRUCTING IDENTITIES: THE ROLE OF TEACHERS IN VALUING BLACK
IDENTITY IN BRAZILIAN EDUCATION*

Weliton Luís Costa

Graduação em Licenciatura em História.
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
E-mail: wellcontatos@gmail.com

Jhonatan Wendell Tavares Ferreira

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica
(PPGEEB) Mestrado Profissional em Educação.
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Endereço: São Luís/MA, Brasil.
E-mail: jhon_jhonys@hotmail.com

Larissa Renata Dos Santos Pereira

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica
(PPGEEB) Mestrado Profissional em Educação.
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Endereço: São Luís/MA, Brasil.
E-mail: pereira.larissa@discente.ufma.br

RESUMO

Este artigo se concentra no reconhecimento e fortalecimento da identidade negra no ambiente educacional, explorando o impacto das práticas pedagógicas e examinando as políticas adotadas no Brasil sobre essa temática. O objetivo primordial foi realizar uma revisão da literatura para investigar o papel crucial das/os docentes no processo de reconhecimento e empoderamento da identidade negra entre as/os estudantes. A análise dos estudos revisados destaca a relevância fundamental do engajamento das/os educadoras/es no reconhecimento e na valorização da identidade negra das/os discentes. As metodologias abordadas enfatizam a necessidade premente de um ambiente escolar que não apenas promova a representatividade, mas também fomente o respeito à diversidade étnica. Isso não só fortalece as/os alunas/os negras/os, mas também contribui para desmontar estereótipos e preconceitos arraigados. Estas reflexões oferecem uma base sólida para estratégias futuras, visando uma educação mais inclusiva e equitativa, reconhecendo e celebrando a riqueza da pluralidade étnica e cultural existente na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Educação Antirracista. Educação Libertadora. Afrocentricidade. Lei 10.639/03.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

ABSTRACT

This article focuses on the recognition and strengthening of black identity in the educational environment, exploring the impact of pedagogical practices and examining the policies adopted in Brazil on this topic. The primary objective was to carry out a literature review to investigate the crucial role of teachers in the process of recognition and empowerment of black identity among students. The analysis of the reviewed studies highlights the fundamental relevance of educators' engagement in recognizing and valuing students' black identity. The methodologies discussed emphasize the pressing need for a school environment that not only promotes representation, but also encourages respect for ethnic diversity. This not only strengthens black students, but also contributes to dismantling deep-rooted stereotypes and prejudices. These reflections offer a solid basis for future strategies, aiming for a more inclusive and equitable education, recognizing and celebrating the rich ethnic and cultural plurality that exists in Brazilian society.

Keywords: Anti-Racist Education. Liberating Education. Afrocentricity. Law 10,639/03.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa abordar através de uma revisão da literatura a atuação dos docentes no processo de reconhecimento de identidade negra das/os estudantes, mediante às dificuldades encontradas na identificação racial das/os alunas/os em seu espaço escolar. Apesar dos avanços com relação aos movimentos de ressignificação racial existentes no país e das múltiplas formas de construção da identidade negra contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e no Plano Nacional de Educação (PNE), ainda há desafios a serem superados na identificação racial das/os estudantes e no reconhecimento de sua identidade negra.

Silva e Porto Junior (2015) destacam que a ressignificação do negro na sociedade brasileira é um elemento fundamental na edificação de um Estado democrático e igualitário. Usando o conceito de Oliveira (2010), ressignificação refere-se a reescrever uma experiência, proporcionando uma nova compreensão e conferindo um significado emocional distinto.

Apesar da implementação de diversos instrumentos normativos, ainda se mantêm fortes discursos e traços sociais eurocêntricos que reforçam ações de discriminação e não aceitação racial da/o negra/o, que são reproduzidas em todos os espaços da vida social

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

brasileira, frutos de heranças histórico-sociais e que tem reflexo no ambiente escolar, por isso há necessidade de momentos voltados para reflexão deste contexto na escola.

Este estudo se faz necessário, apesar do Brasil atualmente, está desenvolvendo, implantando e ampliando o acesso ao direito por parte dos cidadãos às políticas públicas de identidade étnico-racial e de combate às distintas formas de discriminação, racismo e automaticamente o respeito racial, conforme consta para este caso específico, diversos artigos presentes na Lei no 7.716/89. O art. 1º ressalta que “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” (BRASIL, 1989).

Com relação à escola, espaço de discussões e reflexões, o conteúdo mais amplo de ideia e prática de preconceito no espaço escolar, se reproduz a partir de elementos etnocêntricos, que continuam a moldar os interesses, gostos e identidades nas pessoas, sem que elas tenham a dimensão do logos que as/os envolvem.

Então, questiona-se, como a/o profissional da educação poderia trabalhar as questões de identidade racial e ressignificação negra com suas/seus estudantes no ambiente escolar? Desta forma, este artigo teve como propósito realizar uma revisão da literatura acerca do papel das/os educadoras/es no processo de empoderamento e reconhecimento da identidade negra das/os estudantes, explorando suas práticas, desafios e contribuições para uma educação mais inclusiva e respeitosa da diversidade étnica.

O artigo está estruturado da seguinte maneira: começando com esta breve introdução que oferece um panorama do cenário atual do tema no Brasil. Esta introdução busca fornecer uma visão geral do contexto brasileiro em relação ao tema em discussão, estabelecendo assim as bases para uma análise mais aprofundada ao longo do artigo. Na seção subsequente “Identidades escolares: desmistificando os etnocentrismos e padrões invisíveis” tenta-se desmistificar o etnocentrismo e os padrões criados na escola e que refletem na identidade dos alunos. Na seção 3, “Desvendando a metodologia na exploração da identidade negra”, é apresentado o percurso metodológico, onde explicamos detalhadamente a metodologia utilizada na pesquisa. Na seção 4, “Resultados e discussões acerca da afrocentricidade e identidade negra no ambiente escolar” dedicado ao desenvolvimento do tema, que analisa de forma aprofundada os aspectos relevantes. Por fim, nas “Considerações finais” o artigo é

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

concluído, resumindo os principais pontos discutidos e possíveis perspectivas futuras a serem consideradas nesse contexto.

2. IDENTIDADES ESCOLARES: DESMISTIFICANDO OS ETNOCENTRISMOS E PADRÕES INVISÍVEIS

A relação entre a escola e as/os estudantes é bidirecional, com ambas as partes exercendo influência e sendo influenciadas. A escola, enquanto ambiente de intercâmbio de experiências e promoção de interações sociais, desempenha um papel fundamental na formação da identidade dos indivíduos. Dentro desse cenário, é possível reconstruir e redefinir as imagens identitárias dos alunos. No entanto, é notável que, nesse espaço, deveriam ser valorizadas e ampliadas as diferenças, sejam elas de natureza racial, étnica, de gênero ou outras, mas muitas vezes essas questões não recebem a devida atenção e são negligenciadas no ambiente escolar.

Apesar das diversas iniciativas adotadas pelo governo brasileiro, a realidade vivenciada nos espaços cotidianos das escolas reflete a ausência de uma preocupação formal e oficial com a "educação racial", na qual a diversidade racial, étnica e cultural seja intencionalmente abordada, como observado por Fazzi (2006). Este cenário destaca uma lacuna significativa entre as políticas educacionais estabelecidas e a implementação prática nas instituições de ensino, evidenciando a necessidade de ações mais efetivas para promover o debate e a inclusão das temáticas relacionadas à diversidade racial no ambiente escolar.

A reprodução de imagens implantadas pelas mídias, especialmente aquelas relacionadas ao branqueamento, tem um impacto significativo na sociedade. Essas imagens são dominantes e contribuem para moldar percepções e valores culturais, influenciando a maneira como as pessoas veem a si mesmas e aos outros. Fazzi (2006) destaca a sutileza presente nos mecanismos sociais discriminatórios, evidenciando como esses processos discriminatórios muitas vezes ocorrem de forma velada, quase imperceptível, dentro da estrutura social.

Essa sutileza torna esses mecanismos ainda mais desafiadores de serem identificados e contestados, uma vez que não se apresentam de maneira explícita. As mídias, ao perpetuarem imagens de branqueamento, reforçam padrões estéticos e sociais que favorecem determinados grupos étnicos, contribuindo para a exclusão e a marginalização de outros grupos, além de reforçar estereótipos prejudiciais.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

Os processos discriminatórios, muitas vezes implícitos, continuam a perpetuar desigualdades sociais, limitando a representatividade e a diversidade nos meios de comunicação e, conseqüentemente, afetando a percepção e a autoestima de indivíduos pertencentes a grupos étnicos não dominantes.

Desta forma, uma nova prática de desidentificação em relação ao negro vem sendo reproduzida na escola, um dos principais espaços de formação das/os adolescentes. Essa prática não se pauta mais apenas em um padrão científico de linguagem como o adotado no século XIX, mas sim a partir de leituras de imagem, como de um programa maciçamente adotado para determinar tendências, onde a condição do ser negro não serve como parâmetro. Nessa conjuntura, se faz necessário reforçar políticas públicas de enfrentamento as barreiras de preconceito e exclusão existentes na sociedade.

Assentindo Gomes (2012, p.687):

A análise sobre a trama de desigualdades e diversidade deverá ser realizada levando em consideração a sua interrelação com alguns fatores, tais como: os desafios da articulação entre políticas de igualdade e políticas de identidade ou de reconhecimento da diferença no contexto nacional.

Assim, mesmo com todos os instrumentos legais, é fundamental a transformação efetiva de mentalidade e prática individual, coletiva e institucional no âmbito escolar. Daí o papel estruturante que adquire as ações que promovam embates, reflexões e que busquem fazer com que a instituição escolar implante de maneira efetiva políticas públicas de combate, superação e eliminação desta forma de preconceito. A educação é um processo permanente na vida humana e é um dos investimentos mais necessários na construção de um mundo menos excludente.

Em relação a isso, Gadotti (2013, p.12), afirma que:

A educação é necessária para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não precise inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura, do que a humanidade já produziu. Se isso era importante no passado, hoje é ainda mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento.

Portanto, espera-se do/a docente a compreensão da sociedade em que se está inserido, buscando a permanente análise da estrutura social, política e econômica, a compreensão da educação no contexto de quebra de paradigmas, colocando-se como agente transformador e esclarecedor de situações de racismo, aceitação e identificação racial no ambiente escolar.

3. DESVENDANDO A METODOLOGIA NA EXPLORAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

Este estudo adotou uma abordagem exploratória e qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica (Lakatos e Marconi, 2003). A pesquisa foi conduzida utilizando fontes acadêmicas, artigos científicos, livros e periódicos relacionados ao reconhecimento da identidade negra no contexto educacional e fomentando discussões sobre a convergência e a divergência entre autores relacionados a estas questões.

Para contextualizar o cenário das leis e medidas brasileiras sobre essa temática, foi realizada uma busca na ferramenta de pesquisa “Google acadêmico”, utilizando palavras-chave específicas como "políticas educacionais para a identidade negra no Brasil", "legislação sobre educação e diversidade étnica", entre outras. Essa busca foi realizada com o intuito de mapear e compreender o panorama das leis, políticas e medidas relacionadas ao reconhecimento e valorização da identidade negra no ambiente escolar.

Os dados coletados foram analisados e sintetizados, permitindo uma compreensão abrangente das abordagens pedagógicas, desafios enfrentados e possíveis estratégias para promover uma educação mais inclusiva e respeitosa da diversidade étnica no Brasil. Essa metodologia buscou oferecer uma visão panorâmica das contribuições acadêmicas e das políticas em vigor, a fim de embasar as reflexões apresentadas neste estudo sobre o reconhecimento da identidade negra na esfera educacional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES ACERCA DA AFROCENTRICIDADE E IDENTIDADE NEGRA NO AMBIENTE ESCOLAR

Nascimento (2022), através de uma análise perspicaz sobre a identidade negra no Brasil, confronta a dicotomia entre a história tradicional e a cultura forjada internamente, expondo a dinâmica complexa que moldou a experiência afrodescendente no país. Em suas reflexões, ela destaca a coexistência entre as raízes africanas preservadas e os aspectos culturais emergentes de um contexto de subjugação.

[...] o negro tem uma história tradicional onde subsistem ainda resíduos das sociedades africanas, mas tem, também, uma cultura forjada aqui dentro e que esta cultura, na medida em que foi forjada num processo de dominação, é pernicioso e bastante difícil e que mantém o grupo no lugar onde o poder dominante acha que deve estar. Isto é o que eu chamo de ‘Cultura da Discriminação’. (Nascimento, 2022, p. 04).

A autora destaca a ambivalência inerente à formação da identidade negra no país, onde as raízes ancestrais são valorizadas e preservadas, coexistindo com aspectos culturais moldados em um contexto de opressão. Essa reflexão ressalta a persistência de uma "cultura

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

da discriminação", uma construção cultural que, ao ser internalizada, reforça os padrões de discriminação e subalternidade impostos pela estrutura dominante.

Nascimento (2022) enfatiza a natureza perniciosa dessa cultura, apontando para a sua função repressora ao manter o grupo racialmente subjugado, conforme estabelecido pelo poder dominante. Sua análise desafia a visão unidimensional da cultura afro-brasileira, destacando a importância de compreender a formação desta cultura a partir de um contexto de dominação e resistência, e a necessidade de dismantlar os elementos nocivos que perpetuam a discriminação racial.

Assim, Nascimento (2022) não apenas incita uma profunda reflexão sobre a dinâmica entre história, cultura e poder, mas também instiga uma urgente discussão sobre a desconstrução dessa "cultura da discriminação" para alcançar uma sociedade mais igualitária e justa, onde as identidades afrodescendentes sejam reconhecidas, valorizadas e respeitadas em sua plenitude.

Nesta perspectiva de Nascimento (2022) em sua análise sobre a identidade negra no Brasil ecoa diretamente com os princípios da afrocentricidade, conforme discutido por Asante (2009). Ambos os enfoques convergem ao reconhecerem a importância de redefinir o espaço educacional, oferecendo uma visão que não apenas reconhece, mas também valoriza as contribuições culturais e históricas das comunidades afrodescendentes.

Enquanto Nascimento (2022) destaca a dualidade entre a história tradicional e uma cultura forjada em um contexto de dominação, Asante (2009) destaca a necessidade de reconhecer os africanos como agentes ativos na formação e na preservação de suas identidades culturais. Essa convergência destaca a importância de uma abordagem educacional que coloque em destaque a perspectiva africana e afrodescendente, capacitando as/os estudantes a se verem não como objetos passivos de estudo, mas como sujeitos ativos e agentes de transformação em suas próprias narrativas culturais e históricas.

Ambos os pensadores reforçam a importância de uma educação que promova a autoestima, a identidade positiva e a consciência histórica, a fim de empoderar os estudantes afrodescendentes a compreenderem e reivindicarem seu espaço e contribuição na sociedade.

A trajetória em direção à afrocentricidade dentro da escola visa não apenas promover a autenticidade e a valorização da identidade negra, mas também contribuir para a construção

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

de um espaço educacional mais inclusivo e enriquecedor para todos os estudantes. Visto que neste século, a busca pela valorização e respeito às diferenças humanas tem sido uma constante. Apesar desse movimento, práticas discriminatórias persistem em diversos âmbitos sociais, mantendo-se arraigadas nas normas e experiências coletivas.

Esse cenário acaba por naturalizar comportamentos, discursos e atitudes de rejeição e não reconhecimento racial. A continuidade desse quadro desafia a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, perpetuando estereótipos prejudiciais que afetam profundamente as relações sociais e a identidade individual e coletiva.

A prevalência dessas ações discriminatórias contribui para a manutenção de estruturas de poder desiguais, consolidando assimetrias e hierarquias sociais baseadas em critérios raciais. Para Fernandes (2021) a democracia racial é um ideal bonito, mas que o Brasil está muito longe de alcançá-lo.

Isso gera um ciclo de normalização da discriminação, onde práticas historicamente enraizadas são toleradas e reproduzidas, minando os esforços por uma convivência plural e respeitosa. O não reconhecimento racial, portanto, reflete não apenas a ausência de aceitação da diversidade, mas também a persistência de um legado histórico que marginaliza e subestima as identidades étnico-raciais, dificultando a construção de uma sociedade inclusiva e verdadeiramente democrática.

Ao se abordar questões relacionadas ao reconhecimento da identidade negra pelas pessoas, deve-se entender que se trata de um processo forjado nas relações interpessoais estabelecidas. Portanto, a identidade não se caracteriza apenas ao nível da cultura. Ela envolve, também, os níveis: social, político e histórico em cada sociedade. Assim, a identidade é percebida por Novaes (1993), como uma forma ampla e simples quando “um grupo reivindica uma maior visibilidade social face ao apagamento a que foi, historicamente, submetido”.

No contexto educacional, cada pessoa da comunidade escolar segundo Luckesi (2005), tem uma história diferente, uma linguagem diferente, uma maneira diferente, um incentivo diferente, esses elementos foram construídos pelas múltiplas relações da realidade”. Diante disto, se faz necessário um acompanhamento contínuo, cercado de intervenções pertinentes e o auxílio das/os docentes.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

O processo de reorientação de comportamentos e autoafirmação em relação à questão racial é um desafio complexo e demorado. Isso se deve, em grande parte, à presença de obstáculos significativos no caminho. Preconceitos arraigados, críticas infundadas, ausência de diálogo construtivo e até mesmo a violência nas escolas são alguns desses obstáculos. Contudo, um dos pontos-chave que dificulta esse processo é o despreparo institucional e profissional para lidar com essas realidades.

A falta de preparo por parte das instituições educacionais e dos profissionais que atuam nessas instituições é uma barreira substancial. A ausência de políticas educacionais consistentes e de programas de formação continuada específicos para abordar questões raciais e culturais contribui para um ambiente onde esses temas são negligenciados ou tratados de maneira inadequada.

Gomes (2012) aponta que a formação docente ainda é deficiente no que diz respeito à diversidade étnico-racial. Os currículos das licenciaturas e pedagogia ainda se apresentam de maneira conservadora, como resultado, os/as professores/as formados nesses currículos não estão preparados para lidar com a temática em sala de aula. Outro ponto essencial, é a desnaturalização do lugar ocupado pela diversidade étnico-racial na escola. Essa discussão precisa fazer da formação inicial de professoras e professores e não somente da formação continuada (Gomes, 2012).

A falta de capacitação impede a promoção de um diálogo construtivo, dificultando a identificação e a desconstrução dos preconceitos arraigados e das dinâmicas discriminatórias presentes no ambiente escolar. Essa carência de preparo reflete-se diretamente na dificuldade em abordar conflitos raciais, na falta de representatividade curricular e na inabilidade de criar espaços seguros e inclusivos para estudantes de diferentes origens étnico-raciais. Assim, o despreparo institucional e profissional se torna um dos principais obstáculos para a construção de um ambiente escolar verdadeiramente plural, diverso e acolhedor.

Nesse sentido, a escola e o/a professor/a ganham papel fundamental na desmitificação do processo de preconceitos e estereótipos estabelecidos pela sociedade e pela educação informal, sendo o professor o agente esclarecedor dos/as estudantes, dos funcionários da escola e da família, apontando meios para que o processo educativo seja amplo, coerente, justo e igualitário (Pimenta, 2002).

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

Nos últimos anos, tem sido evidente uma crescente preocupação global em relação à questão da identidade racial e suas representações. Esse tema ganhou destaque em diversos contextos, tornando-se objeto de leis e regulamentos nos mais variados âmbitos, desde o âmbito nacional até esferas internacionais. A necessidade de reconhecer e lidar com as complexidades das identidades étnico-raciais tem impulsionado a formulação de políticas públicas e legislações específicas, visando promover a equidade, combater a discriminação e garantir a inclusão de grupos historicamente marginalizados.

Essas preocupações com a identidade racial e suas representações culminaram na criação de leis e políticas que visam combater a discriminação e promover a igualdade racial, como as existentes na Organização das Nações Unidas (ONU), o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968), o Regime Internacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial (1982) e a British Council, que elaboraram e aprovaram leis como Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos da Criança, Convenção Para Eliminar Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW).

O Brasil têm buscado de diferentes formas, por meio de políticas públicas auto afirmativas, e leis reguladoras que visam o enfrentamento à práticas de preconceito racial como a Constituição Federal Brasileira (1988), a Lei nº 7.716/89, Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 12.990/14, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) através da Lei nº 9.394/96 e os PCNs, Lei nº 10.639/03 (altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Lei nº 11.645/08 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena).

A Lei 10.639/2003 representou um marco histórico significativo no Brasil ao instituir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Esta legislação foi um passo crucial para o reconhecimento e valorização da contribuição do povo negro para a formação da identidade nacional, rompendo com décadas de silenciamento e marginalização dessas narrativas no currículo educacional. No entanto, mesmo com essa conquista legislativa,

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

há lacunas profundas e desafios na sua efetiva implementação nas instituições de ensino do país.

É essencial reconhecer que a aplicação da Lei 10.639/2003 enfrenta obstáculos que comprometem sua plena execução nas escolas. Muitas instituições ainda carecem de recursos didáticos adequados, formação docente específica e apoio governamental suficiente para garantir a efetiva inclusão da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Além disso, persistem resistências e obstáculos políticos, sociais e estruturais que dificultam a promoção de uma educação antirracista e inclusiva, deixando lacunas significativas na formação educacional dos estudantes em relação à diversidade étnico-racial do país.

O processo de reconhecimento da identidade pode ser notado quando se refere aos negros, aos índios, às mulheres, as pessoas LGBTQIAPN¹ e entre outros grupos socialmente excluídos. No Brasil, a partir do século XX, na metade da década de 80, tal reconhecimento se fez mais visível. Novaes (1993, p. 125), destaca que a partir daí estes grupos, “resgatam sua autonomia e reafirmam a sua diferença”.

Nesse sentido, ao se falar de identidade individual, de autorrepresentação, não é possível se referir a uma pessoa isolada, à parte, “puro”. Trata-se de uma pessoa como um ser social, inserido em um contexto de relações e, que, como tal, influencia e é influenciado pelo meio. Segundo Tajfel (1981), a identidade social engloba o autoconceito do indivíduo, sua filiação a grupos específicos e a avaliação atribuída a essa pertença.

A identidade humana é uma construção complexa e em constante evolução, permeada por processos inconscientes, reflexões e imaginação. Este aspecto é contínuo, pois a busca pela identidade é um processo em curso, nunca totalmente finalizado. Os indivíduos, como agentes históricos, moldam suas identidades dentro das circunstâncias dadas. Diante da vasta gama de identidades, cada pessoa elabora sua identidade social ao interagir em contextos, instituições e grupos sociais. Essa interação contribui para um senso de

1 A sigla "LGBTQIAPN+" representa a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero. Englobando lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgênero, queer, intersexo, assexuais, aliados, pansexuais, não-binários e outras identidades não especificadas, o símbolo "+" destaca a inclusão de todas as identidades sexuais e de gênero.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

pertencimento a um determinado grupo de referência, influenciando e sendo influenciado por diferentes aspectos da vida social.

De acordo com Viana (2015) o preconceito racial no Brasil é negado muito em função da “democracia racial existente no país”, no entanto, percebe-se que “posturas cotidianas negativas, como piadas, vocabulário racista e opiniões contrárias às relações interraciais” e outras atitudes mostram que os negros sofrem preconceito.

As escolas em sua realidade institucional têm buscado dentro de suas limitações, atender as condições mínimas de funcionalidade e principalmente de enfrentamento com as questões de diversidade, exclusão, preconceitos e estereótipos, contando com a parceria de seus agentes educacionais que apontam, mesmo de maneira informal, situações-problemas a serem resolvidas.

Como forma de amenizar a prática do preconceito, a escola naturalizou a condição de “indivíduos sem cor”, “transparentes” e “neutros”, não fazendo parte de sua rotina (ou fazendo pouco), discussões acerca da consciência negra, das relações e consequências de sofrer o preconceito na infância e adolescência e do fortalecimento da identidade de cor, fortalecendo desigualdades, e perpetuando a superioridade de brancos. Ao desejar olhar para o “ser humano em geral” desumanizou, invisibilizou a maior parte de seus alunos (BRASIL, 2009).

Dentro do contexto escolar, Fanon (2008) discute a desumanização da pessoa negra como um fenômeno profundamente enraizado nas estruturas educacionais. Segundo o autor, as instituições escolares muitas vezes perpetuam e reforçam estereótipos, preconceitos e práticas discriminatórias que desumanizam as/os estudantes negros/os. A falta de representatividade no currículo, a ausência de uma história e cultura afrodescendente significativa e a reprodução de narrativas que marginalizam a identidade negra contribuem para a alienação e a negação da plena humanidade dessas pessoas no ambiente educacional.

Fanon (2008) argumenta que a desumanização no contexto escolar não apenas limita o acesso das/os estudantes negras/os ao conhecimento, mas também afeta profundamente sua autoestima, identidade e autoimagem. Ao serem constantemente expostos a uma educação que

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

os coloca em uma posição inferior e os priva de sua história e identidade cultural, essas/esses alunas/os são submetidas/os a um processo desumanizante que as/os impede de se reconhecerem como pessoas plenas e valorizadas. A luta contra a desumanização no ambiente escolar, portanto, torna-se crucial para garantir a igualdade, o respeito e a dignidade de todas/os estudantes, independentemente de sua origem étnico-racial.

Hooks (2013), assim como Fanon (2008), aborda a desumanização da pessoa negra, ampliando a discussão para incluir a interseccionalidade de gênero e classe. Para ela, a desumanização é resultado de um sistema opressivo que marginaliza não apenas com base na raça, mas também de acordo com outras formas de identidade, como gênero e status socioeconômico. Ela destaca como a estrutura patriarcal e capitalista perpetua a desigualdade e a desumanização, afetando de maneira interseccional as experiências das/os estudantes negras/os dentro das instituições de ensino.

A autora salienta que a desumanização no ambiente escolar é reforçada pela falta de diálogo aberto sobre a diversidade e as injustiças sociais. A ausência de um currículo que inclua vozes diversas e críticas à hegemonia cultural contribui para a perpetuação da desigualdade e da desumanização. Hooks (2013) defende a importância de uma pedagogia inclusiva, que reconheça e valorize a pluralidade de experiências e perspectivas, permitindo que as/os alunas/os negras/os se vejam representadas/os de maneira autêntica e completa no ambiente educacional.

Assim, tanto Frantz Fanon quanto Bell Hooks convergem na análise da desumanização da pessoa negra no contexto escolar, ressaltando a necessidade de transformações profundas no sistema educacional. Ambos enfatizam a importância de uma educação libertadora e inclusiva, que reconheça a humanidade de todas/os, promovendo a equidade, a representatividade e o respeito à diversidade como pilares fundamentais para a construção de um ambiente escolar mais justo e igualitário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, foi possível mergulhar em reflexões sobre o reconhecimento da identidade negra no contexto educacional e desta forma (des)construir barreiras eminentes no caminho. Contudo, as análises das políticas adotadas, bem como o estudo das autoras e autores e suas obras, evidenciaram um processo de transformação para

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

educação antirracista, intrincada e de fundamental contribuição desses agentes na construção e fortalecimento da identidade étnica das/os estudantes.

A revisão bibliográfica detalhada proporcionou reflexões valiosas sobre as diferentes abordagens metodológicas utilizadas no processo de valorização da identidade negra. Observou-se a necessidade premente de práticas pedagógicas inclusivas, que reconheçam, celebrem e integrem a diversidade étnica presente em nossas salas de aula.

Os desafios identificados, embora significativos, não são intransponíveis. Estratégias como a promoção da representatividade nos materiais didáticos, a capacitação de educadores para abordagens interculturais e a implementação de políticas inclusivas mostram-se fundamentais para transformar o ambiente escolar em um espaço acolhedor, onde cada estudante se sinta valorizado e representado.

Apesar da existência de diversas leis e medidas voltadas para a promoção da diversidade e reconhecimento da identidade étnica, a grande questão que persiste é a efetiva implementação e execução dessas políticas no ambiente educacional. O desafio não reside apenas na legislação em si, mas principalmente na aplicação prática e efetiva dessas diretrizes. É crucial ir além do texto legal e assegurar que tais políticas sejam efetivamente implementadas nas práticas pedagógicas, na formação docente e na estrutura curricular das instituições de ensino. O que se faz necessário, portanto, não é apenas legislar, mas garantir a execução dessas leis de modo a promover um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo e respeitoso com a diversidade étnica presente na sociedade.

Nesse sentido, concluímos que é urgente e necessário um compromisso contínuo e coletivo para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva e respeitosa da diversidade étnica. Somente através de esforços conjuntos, pautados na compreensão, na empatia e na valorização das diferentes identidades, seremos capazes de construir um ambiente educacional mais igualitário e enriquecedor para todos os alunos.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

REFERÊNCIAS

- ASANTE, K. Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar. In: NASCIMENTO, E. L. (Org.). Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: **Selo Negro**, 2009. p. 93-110
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.
- _____. **Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989**. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm>. Acesso em: 25 nov., 2017.
- _____. **Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17716.htm>. Acesso em: 18 nov., 2017.
- _____. **Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Brasília: MEC, 1996.
- _____. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 1998, 436p.
- _____. **Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm>. Acesso em: 25 de nov., 2017.
- _____. **Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal no 10.639/03. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 236p. (Coleção Educação para todos).
- _____. **Lei no 11.645, de 10 março de 2008**. estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei/11645.htm. Acesso em: 25 de novembro de 2017.

DOI: 10.5281/zenodo.10408142

- _____. **Gênero e diversidade na escola: formação de professores/as em gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais.** Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM 2009.
- GOMES, Nilma Lino. **Desigualdades e diversidade na educação.** Rev. Educ. Soc., Campinas-SP: 2012, v. 33, n. 120, p. 687-693.
- _____. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).** IBGE Cidades 2010. Disponível em: <www.cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 nov., 2017.
- FANON, F. **Pele negra, máscaras brancas;** tradução de Renato da Silveira . EDUFBA, 2008.
- FAZZI, Rita de Cássia. **O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceito.** Belo Horizonte: Autentica, 2006.
- FERNANDES, F. **A integração dos negros na sociedade de classes.** 6. ed. São Paulo: Contracorrente, 2021.
- GADOTTI, Moacir. **Educação de adultos como direito humano.** EJA em Debate, Florianópolis: a. 2, n. 2, jul., 2013, p. 12-29.
- GOMES, Nilma Lino. **Desigualdades e diversidade na educação.** Rev. Educ. Soc., Campinas-SP: 2012, v. 33, n. 120, p. 687-693.
- HOOKS, B. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade.** Tradução de Marcelo Brandão Cipolla, 2013.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI M. A. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **Filosofia da educação.** 21 ed., São Paulo: Cortez, 2005, 183p (Coleção Magistério 2o grau).
- NASCIMENTO, B. **O negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosas.** São Paulo: Ubu Editora, 2022.
- NOVAES, Silvia Caiuby. **Jogo de espelhos.** São Paulo:EDUSP,1993. 263p.
- OLIVEIRA, Eliana de. **Educação étnico-racial para a educação infantil: formação inicial de professores, gestores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Educação de São Paulo.** 2010.
- PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de professores: identidade e saberes da docência.** P.15-34. In: PIMENTA, Selma Garrido (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3 ed., São Paulo: Cortez, 2002.

DOI: [10.5281/zenodo.10408142](https://doi.org/10.5281/zenodo.10408142)

SILVA, Diêgo Araujo; PORTO JUNIOR, Francisco Gilson Rebouças. O ESTADO BRASILEIRO E A RESSIGNIFICAÇÃO DO OUTRO: ações afirmativas de combate à desigualdade racial no ensino superior à luz da conferência de durban (2001). **Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos**, [S.I.], v. 3, n. 5, p. 164-185, nov. 2015.

TAJFEL, Henri. (1981). **Grupos humanos e categorias sociais**. Lisboa: Livros Horizonte

VIANA, Maria da Guia. **Os desafios da implementação da Lei Federal no 10.639/03: entre as ações da política nacional de promoção da igualdade racial e a política educacional do Maranhão**. São Luís: EDUFMA, 2015.